

АТРОФ-МУҲИТНИНГ ШАХС РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ

Шукурулло Мардонов

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти бўлим бошлиғи, п.ф.д.
профессор, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591748>

Шахс фақат ижтимоийлашув жараёнида, яъни мулоқот, бошқа одамлар билан ўзаро муносабатда шахсга айланади. Инсоният жамиятидан ташқарида маънавий, ижтимоий ва ақлий ривожланиш содир бўлмайди. Биз инсон бўлиб туғилганмиз, лекин бўлмаганмиз.

Энди биз қайғули фактларга ўтамиз. Улар инсон тараққиёти қонуниятларини аниқлаш учун табиат томонидан бизга махсус берилган кўринади. Маугли эртаги бошидан охиригача ўйлаб топилган фантастика эмас. Инсоният цивилизацияси тарихида қайд этилган фактларга қараганда, бу воқеалар ҳақиқий асосга эга бўлиши мумкин. Қадимги афсоналарда ҳайвонлар томонидан озиклантирилган ва ўстирилган одамлар ҳақида кўплаб ҳикоялар сақланиб қолган. Эҳтимол, ҳозир нима ҳақиқат ва нима уйдирма эканлигини билиш мумкин эмасдир.

Рим асосчилари Ромул ва Ремусни бўри эмизган, ҳайвонлар тўдасида ўсган, Маугли, 1754 йилда Э.Кондиллак айтганидек, айиқ инида тарбияланган литвалик бола бўлиши мумкин. Одам болаларининг 15 нафарини бўрилар, 5 нафарини айиқлар, 1 таси бабунлар ва камида ўнта бошқа маймун зотлари эмизиш ҳолатлари маълум. Бир болани леопард, бирини қўй тарбиялаган.

1920 йилда Ҳиндистонда доктор Сингх бўрилар уясида бўри болалари билан бирга иккита инсон боласини топди. Бу қизчалар эди, бири 7-8 ёшларда, иккинчиси икки ёшларда эди. Кичик қизчага Амала, катта қизга Камала деб исм қўйишди.

Шаҳар квартирасида ёввойи ҳайвон ўзини қандай тутади? Аввалига ўрмондан олинган болалар худди шундай йўл тутишди. Улар фақат тўрт оёққа юриб, югуришди ва фақат тунда. Кундузи улар бир бурчакда ўралашиб, бир-бирига маҳкам ёпишиб ухлардилар. Кичик қиз кўп ўтмай вафот этди, каттаси 10 йил яшайди.

Доктор Сингх Камала кузатувларининг батафсил кундалигини юритади. У жуда қийинчилик билан ўқиди. Уни туришга ўргатиш учун икки йил керак бўлди. Олти йил ўтгач, Камала юра бошлади, лекин барибир фақат тўрт оёққа югурди. Биринчи олтита сўзни ўрганиш учун тўрт йил керак бўлди. Етти йил ўтгач, қизнинг сўз бойлиги 45 та сўзга, яна уч йилдан сўнг эса юзга кўпайди. Тил тараққиёти узокқа бормади. Бу вақтга келиб, Камала одамларни севиб қолди, ёрқин нурдан қўрқини тўхтатди ва қўллари билан овқатланишни ва стакандан ичишни ўрганди. Тахминан ўн етти ёшга тўлган Камала уч ёшли бола бўлмаса ҳам, тўрт ёшли боланинг ривожланиш даражасида эди.

Фикр билдириш ўрнига, Г.Итарднинг сўзларини ўқиб чиқайлик: “Одам ер юзида жисмонан заиф бўлиб, туғма ғояларга эга бўлмасдан, ўзининг Коинотдаги ҳукмрон мавқеини белгилаб берган ўз мавжудлигининг асосий қонунларига бўйсунушга қодир эмас, табиатнинг ўзи тайинлаган мавқега фақат жамиятда эришади. Агар цивилизация бўлмаганида, у энг арзимас ва ақл бовар қилмайдиган ҳайвонлардан бирига айланган бўлар эди ... инсон ҳар доим жамият уни нима қиласа шунга айланади ...”

Инсон ривожланиши содир бўладиган воқелик атроф-муҳит, деб аталади. Шахснинг шаклланишига турли хил ташқи шароитлар, жумладан географик, ижтимоий, мактаб ва оила таъсир кўрсатади. Контактларнинг интенсивлигига қараб, яқин ва узоқ муҳитларга ажратилади. Ўқитувчилар атроф-муҳитнинг таъсири ҳақида гапирганда, улар биринчи навбатда ижтимоий ва уй муҳитини назарда тутадилар. Биринчиси узоқ атроф-муҳитга, иккинчиси эса яқин атроф-муҳитга тегишли. Ижтимоий муҳит тушунчаси - ижтимоий тизим, ишлаб чиқариш муносабатлари тизими, моддий турмуш шароити, ишлаб чиқариш ва ижтимоий жараёнларнинг табиати ва бошқа шу каби умумий хусусиятларни ўз ичига олади. Яқин атроф-муҳитга - оила, қариндошлар, дўстлар киради.

Шахснинг шаклланишига атроф-муҳитнинг таъсири қандай? Турли методик платформаларда ўқитувчилар ўртасида уни баҳолашда бирдамлик йўқ. Аниқроғи, атроф-муҳитнинг беқиёс аҳамияти бутун дунё ўқитувчилари томонидан эътироф этилган. Атроф-муҳитга таъсир даражасини баҳолашда қарашлар бир-бирига мос келмайди. Маълумки, мавҳум муҳит мавжуд эмас. Инсон, унинг оиласи, мактаби, дўстлари учун ўзига хос ижтимоий тизим, ўзига хос яшаш шароитлари мавжуд. Табиийки, инсон ривожланиш даражаси бўйича юқорироқ ютуқларга эришади, бу ерда яқин ва узоқ атроф-муҳит унга энг қулай шароитларни беради.

Оилавий муҳит инсон ривожланишига, айниқса болалик даврида катта таъсир кўрсатади. Оилада, одатда, инсон ҳаётининг шаклланиши ва ривожланиши учун ҳал қилувчи роль ўйнайди. Бола, одатда, ўзи ўсган ва ривожланаётган оиланинг тўғридан-тўғри аксидир. Оила кўп жиҳатдан унинг қизиқишлари ва эҳтиёжлари, қарашлари ва қиймат йўналишлари доирасини белгилайди. Оила, шунингдек, табиий мойилликларни ривожлантириш учун шароитларни, шу жумладан моддий шароитларни ҳам таъминлайди. Оилада шахснинг ахлоқий ва ижтимоий фазилатлари ҳам қарор топади.

Ҳозирги оила оғир кунларни бошдан кечирмоқда. Ажралишлар, тўлиқ бўлмаган оилалар сони кўпайиб, ижтимоий жиҳатдан ночор болалар сони ҳам ортиб бормоқда. Мутахассисларнинг фикрига кўра, оилавий инқироз кўплаб салбий ижтимоий ҳодисаларнинг ва биринчи навбатда вояга етмаганлар ўртасида жиноятчиликнинг кўпайишининг асосий сабабига айланмоқда. Россияда ўсмирлар жинояти даҳшатли даражага етди. Мамлакатда ҳуқуқбузарликларнинг салмоқли қисмини 14-18 ёшли ўсмирлар ва ёшлар содир этмоқда экан.

Шундай савол ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан қизиқ: инсон ривожланишига нима кўпроқ таъсир қилади - атроф-муҳитми ёки ирсиятми? Мутахассисларнинг фикрлари иккига бўлинган. Педагогикада биоген (биогенетик), деб аталадиган йўналиш тарафдорлари, албатта, ирсиятга, социоген (социогенетик, социологик) йўналиш эса - атроф-муҳитга устунлик беради. Кўпгина тадқиқотчилар атроф-муҳит ва ирсиятнинг инсон ривожланишига таъсирининг аниқ миқдорий нисбатларини аниқлашга ҳаракат қилишди. Жуда қарама-қарши натижалар олинган, улар фақат битта нарсани ишончли кўрсатади: турли одамларнинг ривожланишида ўрганилаётган омилларнинг иштироки улуши бир хил эмас. Атроф-муҳитнинг таъсири, социогеник ҳаракат вакилларининг фикрига кўра, 90% га етиши мумкин; Биоген йўналиш тарафдорларининг фикрига кўра, ирсиятнинг таъсири унчалик муҳим эмас - 80-90%. Экстремалларни эътиборсиз қолдирадиган мувозанатли баҳолашлар янада ишончли. Жумладан, инглиз психологи Д. Шаттлворт (1935) асосий омилларнинг ақлий ривожланишга таъсири ҳақида қуйидаги хулосага келди:

Рухий ривожланиш омилларининг 64% ирсий таъсирга боғлиқ;
 16% - оилавий муҳит даражасидаги фарқларга;
 3% - бир оилада болаларни тарбиялашдаги фарқларга;
 17% - аралаш омиллар туфайли (ирсиятнинг атроф-муҳит билан ўзаро таъсири).

Келинг, тадқиқот материалларига мурожаат қилайлик. Француз тадқиқотчиси Г. Леем томонидан тузилган жадвални тақдим этамиз. У ақли заиф болаларнинг ташқи кўринишига ижтимоий омилларнинг таъсирини излайди, уларнинг сони мамлакатларда тобора ортиб бормоқда. Жадвалда 150 та нормал ва 150 та ақлий заиф паришлик болаларнинг яшаш шароитлари бўйича ўтказилган сўров натижалари жамланган.

Омиллар	150 оддий болага тўғри келадиган ҳолатлар сони	150 заиф болаларга тўғри келадиган ҳолатлар сони
Нотўғри туғилиш	8	12
Болалик давридаги тутилишлар	3	75
Сунъий озиклантириш	29	18
Биринчи тишнинг пайдо бўлиши 8 ойдан олдин эмас	3	23
24 ойдан кейин юришнинг бошланиши	4	60
24 ойдан кейин биринчи сўз	3	60
36 ойдан кейин тартибсиз хатти-ҳаракатлар	3	34
Мактаб ёшидаги сийдик ушлаб туролмаслик	2	16
Она томондан бобоси ичкиликбоз	7	56
Менинг бобом ичкиликбоз	8	66
Дадам тарафдаги бувим ичкиликбоз	1	5
Онанинг бувиси спиртли ичимликка мойил	0	5
Бобоси ёки бувиси сил касаллигига чалинган	27	44
Ота-оналар сил касаллигига чалинган	38	70
Асаб ёки руҳий касалликларга чалинган аждодлар	28	101
Руҳий касалликка чалинган аждодлар касалхонада интернирланган	5	10
Аждодлар - эпилептиклар	4	11
Ака-ука ва опа-сингиллар сони	438	985
Вафот этган ака-ука ва опа-сингиллар сони	71 (16%)	352 (36%)
Улардан соқчилик ва мия касалликларидан вафот этганлар	36 (51%)	256 (73%)
Ота - малакасиз ишчи	25	48
Онам уйдан ташқарида ишлайди	60	86
Ота судланди ва жазоланди	33	73
Она суд қилинди ва жазоланди	12	39
Ҳуқуқбузарлар сони	78	424
Би хонада нечта одам бор?	1.33	2.65
Қанча одамда битта тўшак бор?	1.4	2.41
Бир киши бошига оила даромади франкда	6.68	2.96

1-жадвал

Албатта, фан аниқликка интилади, бу унинг мақсади. Аммо ҳатто энг жиддий ҳисоб-китоблар ҳам ҳақиқатга тўлиқ мос келиши даргумон. Ҳар бир инсон ўзига хос

тарзда ривожланади ва ҳар кимнинг ирсият ва атроф-муҳит таъсирида ўзига хос “улуши” бор. Фаол сабаблар қандай нисбатда ўзаро боғлиқ бўлиши ва уларнинг ўзаро таъсири қандай натижага олиб келиши ҳам кўплаб тасодифий омилларга боғлиқ бўлиб, уларнинг таъсирини ҳисобга олиш ёки ўлчаш мумкин эмас.

АДАБИЁТЛАР

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. - М., 1982.
2. Введение в научное исследование по педагогике. - М., 1988.
3. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. - М., 1982.
4. Ительсон Л.Б. Математические и кибернетические методы в педагогике. - М., 1968.
5. Мардонов Ш.К. Педагогик аксиологияга кириш. Дарслик. -Тошкент: Зебо принт, 2023. 267 б.
6. Проблемы методологии педагогики и методики исследований / Под ред. М.А. Данилова, Н.И. Болдырева. - М., 1971.
7. Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Методологические и теоретические проблемы педагогики. — М., 1969.
8. Скалова Я. Методология и методы педагогических исследований. - М., 1989.
9. Скаткин М.Н. Школа и всестороннее развитие детей. — М., 1980.
10. Филонов Г.Н. Формирование личности: проблема комплексного подхода в процессе воспитания школьников. — М., 1983.
11. Шванцара Й. Диагностика психического развития. — Прага, 1978.